

**ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ (pH) ЛЕЧЕБНЫХ НАПИТКОВ,
ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ**

Турдалиева П.К.

К.х.н. доцент кафедры химии Ферганского государственного университета, Узбекистан,
E- mail: parizod70@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004000>

***Аннотация.** С применением прибора рН-метр марки «METTLER TOLEDO» определено кислотное-основное свойство (рН) 15 ти лечебных напитков, приготовленных на основе лекарственных растений Ферганской долины. В результате анализа выявлено, что наиболее щелочностью обладают 6 напитков (рН>7), щелочной 6 (рН>7), а также 1 нейтральный (рН=7) и 2 напитка слабо-кислым (рН<7) характером. Более щелочным свойством обладают напитки, приготовленные на основе листьев мяты перечной, корней валерианы, листьев душицы мелкоцветной, травы хвоща эфедрового, листьев пустырника и листьев мелиссы лекарственной. Результаты исследования показывают, что для профилактики и лечения заболеваний целесообразно применять напитки, приготовленных на основе лекарственных растений Ферганской долины.*

***Ключевые слова:** лечебные напитки, лекарственные растения, рН, кислотно-щелочной баланс.*

Введение. В последнее десятилетия, увеличивается интерес на использование лекарственных растений при лечении и профилактике различных заболеваний [1,2]. Растения в своей жизнедеятельности накапливают большое количество веществ, которые способствуют жизненно важных процессов организма [3]. В настоящее время, на основе лекарственных растений создаются сборы растений, отвечающие фармакологическим действием на организм в виде БАД [4,5].

Так , как все органы функционируют в организме при определённой рН, наряду с другими процессами, в организме человека большое значение имеет и кислотно-основной баланс организма (Таблица 1.). Кислотно-щелочной баланс организма является основной частью гомеостаза [6].

Таблица 1.

Кислотно-основные показатели (рН) биологических жидкостей организма человека

Жидкости и органы организма человека	Значение Рн
Плазма крови, жидкость соединительной ткани	7,35 - 7,45
Слюна	6,7-7,2
Кожа	5,5
Межклеточная жидкость	6,9
Пот	6,6-7,0
Секреция поджелудочной железы	8,6
Моча	6,9
Желудочный сок	1.2-3

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Содержимое кишечника	4,8 - 8,2
Стул здоровых людей	5,5 -6,5
Кожа	5,5

Из таблицы 1 видно, что допустимый диапазон рН = 7,37-7,45. Нарушение кислотно – щелочного баланса приводит к денатурации белков, т.е. ферменты теряют способность проявлять свои функции, в следствии этого возможно гибель организма, в целом.

В настоящее время, образ жизни современного человека зачастую приводит к нарушению кислотно – щелочного баланса организма. Люди наиболее часто страдают повышенным уровнем кислотности, т.е. ацидозом.

При увеличении кислотности организма ухудшается перенос кислорода к органам и тканям, а металлы такие, как Са (Кальций), Na (Натрий), К (Калий), Mg (Магний) выводятся из организма, далее повышается риск сердечно- сосудистых заболеваний, иммунитет снижается и др. Так же, в кислой среде организма прекрасно себя чувствуют и быстро размножаются вирусы, паразиты, бактерии и грибки.

Кислотность организма, зачастую повышается из-за неправильного питания, большее употребление в пищу кислотных продуктов, которые приводят к закислению организма.

Поэтому, кислотно-щелочной баланс организма необходимо регулировать.

Целью исследования являлось изучение кислотно-основных свойств (рН) лечебных напитков, приготовленных на основе лекарственных растений Ферганской долины, применяемого при лечении и профилактике микроэлементозов.

Объекты и методы исследования.

Для исследования были использованы 15 безалкогольных лечебных напитков, приготовленные на основе лекарственных растений. Лекарственные растения, для приготовления напитков собирали на территории Ферганской долины в окрестности с. Вуадиль. Образцы вегетативных органов растений измельчали, настаивали в горячей воде 30 минут, затем, приготовленные напитки подвергали к определению рН.

Для определения значения рН напитков использовался специальный прибор рН-метр марки «METTLER TOLEDO», который позволяет измерять рН в более широком диапазоне (до 0,01 единицы рН) и является более точным (для более точного измерения использовали компьютерно измерительный блок «L – микро»).

Результаты и их обсуждение.

Полученные результаты исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Значение рН напитков, приготовленных на основе лекарственных растений Ферганской долины

№ напитков	(рус) и (лат) название лекарственных растений, входящих в состав напитков (вегетативные части растений)	Значение рН	Кислотно-основные свойства
1.	Якорцы стелеющийся (листья) – <i>Tribulus terrestris</i> L.	7,3	слабо - щелочная

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

2.	Якорцы стеляющийся (стебли) – <i>Tribulus terrestris</i> <u>L.</u>	6,7	слабо кислая
3.	Люцерна белая (листья) – <i>Medicago</i> <u>L.</u>	7,1	слабо - щелочная
4.	Календула (цветки) – <i>Calendula</i> <u>L.</u>	7,2	слабо - щелочная
5.	Мята перечная (листья) – <i>Mentha piperita</i> <u>L.</u>	7,5	щелочная
6.	Донник лекарственный (стебли) – <i>Melilo tusofficinalis</i> <u>L.</u>	7,2	слабо - щелочная
7.	Валериан (корни) – <i>Valeriana</i> <u>L.</u>	7,5	щелочная
8.	Душица мелкоцветная (листья) - <i>Origanum tyttanthum</i> <u>Gontsch.</u>	7,4	щелочная
9.	Тысячелистник сантолинейный (цветки) – <i>Achillea millefolium</i> <u>L.</u>	7,2	слабо - щелочная
10.	Хвощ эфедровый (травя)– <i>Equisetum arvense</i> <u>L.</u>	7,6	щелочная
11.	Пустырник (травя) – <i>Leonurus cardiaca</i> <u>L.</u>	6,9	слабо-кислая
12.	Пустырник (цветки) – <i>Leonurus cardiaca</i> <u>L.</u>	7,1	слабо - щелочная
13.	Пустырник (листья) – <i>Leonurus cardiaca</i> <u>L.</u>	7,5	щелочная
14.	Пустырник (стебли) – <i>Leonurus cardiaca</i> <u>L.</u>	7,0	нейтральная
15.	Мелисса лекарственная (листья) – <i>Melissa officinalis</i> <u>L.</u>	7,6	щелочная

Из таблицы видно, что в основном, почти все напитки показали щелочную среду: 2 напитка слабо-кислую (напитки №2 и №11), 1 напиток нейтральную (№14), 6 напитков – слабо-щелочную (№1, №3, №4, №6, №9 и №12) и более щелочную среду показали (6) напитки под №5, №7, №8, №10, №13, №15.

Итак, результаты показывают, что более щелочную среду (наименьшую концентрацию ионов $[H^+]$) имеют напитки, приготовленные на основе листьев мяты перечной, корней валерианы, листьев душицы мелкоцветной, травы хвоща эфедрового, листьев пустырника и листьев мелиссы лекарственной. А также, к не менее щелочным напиткам относятся те, на основе которых применено листья якорца стелющейся, цветки календулы, стебли донника лекарственного, цветки тысячелистника сантолинейного,

цветки пустырника и листья люцерны белой. Кислотно – основные свойства напитков, приготовленных на основе растений приведены в таблице 3.

Таблица 3

**Кислотно – основные свойства приготовленных напитков, на основе
лекарственных растений Ферганской долины**

(рус) и (лат) название лекарственных растений, входящих в состав напитков (вегетативные части растений)	Значение pH	Кислотно-основные свойства
Хвощ эфедровый (травы)	7,6	pH>7 щелочная
Мелисса лекарственная (листья)	7,6	
Валериан (корни)	7,5	
Мята перечная (листья)	7,5	
Пустырник (листья)	7,5	
Душица мелкоцветная (листья)	7,4	
Якорцы стелеющийся (листья)	7,3	pH>7 слабо-щелочная
Календула (цветки)	7,2	
Донник лекарственный (стебли)	7,2	
Тысячелистник сантолинейный (цветки)	7,2	
Пустырник (цветки)	7,1	
Люцерна белая (листья)	7,1	
Пустырник (стебли)	7,0	pH=7 нейтральная
Пустырник (травы)	6,9	pH<7 слабо -кислая
Якорцы стеляющийся (стебли)	6,7	

Выводы. Результаты исследования показывают, что для лечения и профилактики заболеваний целесообразно применять напитки, приготовленные на основе лекарственных растений, а также ещё раз доказывает то, что фитопрепараты обладают широким спектром биологической активности, нетоксичны лишены отрицательного побочного действия и возможность длительного применения и достигшего высокого уровня развития.

REFERENCES

1. Замятина Наталья Георгиевна. «Лекарственные растения». Энциклопедия природы России. Справочное издание. Издательство «ABF», Москва. 2004
2. Турдалиева П.К. Изучение минерального состава *Leonurus cardiaca* auct. fl. ross. и перспективы применения при профилактике и лечении заболеваний// Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2023. 5(107). DOI - 10.32743/UniChem.2023.107.5.15362
3. Игамбердиева П.К. и др. Исследование макро- и микроэлементного состава лекарственных растений Южной Ферганы и перспективы применения их при лечении заболеваний// Фармацевтический журнал Узбекистана. Ташкент. — 2015. №3. — С. 7-11.

4. Турдалиева П.К. Создание растительного лечебного сбора, применяемого для профилактики и лечения заболеваний сердца// Журнал Universum: химия и биология —2021. — 12(90).
5. Турдалиева П.К. Фармакологическая активность растительного сбора, применяемого при профилактике и лечении железодефицитной анемии// Журнал Научная и инновационная терапия. 2022. №1 (1). С. 102-103.
6. С. Ленский Введение в бионеорганическую и биофизическую химию// Москва. Высшая школа. 1998. С. 155-160.